

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH YO‘NALISHLARI VA USTUVORLIK XUSUSIYATLARI

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy univristeti
Iqtisodiyot fakulteti talabasi, Moliya va kredit kafedrasi mudiri

Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich,

Iqtisodiyot fakulteti dekan muovini **Niyazov Muzaffar
Abdusattorovich,**

3-kurs Ijtimoiy ish (pensiya ta‘minoti) yo‘nalishi talabasi
Egamberdiyev Ibrohim Jahongir o‘g‘li

Annotatsiya Maqolada ekologiya va iqtisodiyotning o‘zaro bog‘liqligi, iqtisodiy faoliyatning atrofmuhitga ta‘siri hamda natijalari ko‘rib chiqiladi. Mamlakat iqtisodiyoti hamda ishlab chiqarishi natijasida yuzaga keladigan ekologik xavflarni va tabiatning yemirilib ketishini sezilarli darajada kamaytirilishi uchun “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish hamda uning afzalliklari yoritib beriladi. Bundan tashqari, ushbu maqolada “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishda eko-innovatsiyalar va yashil investitsiyalar borasida xorijiy mamlakatlar tajribasi keng o‘rganilgan.

Kalit so‘z: ekologiya, iqtisodiyot, yashil energetika, ekologik innovatsiya.

В статье рассматривается взаимозависимость экологии и экономики, влияние и результаты хозяйственной деятельности на окружающую среду. Будет освещен переход к «зеленой экономике» и его преимущества для значительного снижения экологических рисков и деградации природы, вызванных экономикой и производством страны. Кроме того, в данной статье широко изучается опыт зарубежных стран в отношении экоинноваций и зеленых инвестиций при переходе к «зеленой экономике».

Ключевые слова: экология, экономика, зеленая энергетика, экологические инновации.

The article discusses the interdependence of ecology and economy, the impact and results of economic activity on the environment. The transition to a "green economy" and its benefits for significantly reducing the environmental risks

and degradation of nature caused by the country's economy and production will be highlighted. In addition, this article widely studies the experience of foreign countries in relation to eco-innovations and green investments in the transition to a "green economy".

Key words: ecology, economy, green energy, ecological innovations.

Kirish

Mavzuning dolzarbligiga keladigan bo‘lsak globallashuv jarayoni sanoati rivojlangan mamlakatlarning texnologik bazasining sifat jihatidan yangilanishini, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlik darajasini oshirish bilan birga hayot sifatini va yashash muhitini yaxshilashni taminlaydigan yangi texnologik tuzilmaga modernizatsiya qilingan iqtisodiyotga o‘tishni talab qilmoqda. Xorijda bu o‘tishni amalga oshiruvchi “yashil o‘sish” iqtisodiy siyosati Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan barcha azolarining uzoq muddatli (2030yilgacha) rivojlanishi uchun strategik yo‘nalish sifatida qabul qilingan.

Inqirozga qarshi salohiyat nuqtai nazaridan, eko-innovatsiyalar, yashil investitsiya va umuman yashil iqtisodiyot, bandlikni oshirish, ishsizlikni yumshatish, iqtisodiyotning barcha sohalarida faoliyatni rag‘batlantirish va retsessiyadan tezroq chiqib ketish imkonini beradi.

Eko-innovatsiyalar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda, atrof-muhitga zararli ta’sirni kamaytirish va tabiiy resurslardan yanada samarali va oqilona foydalanish orqali sezilarli va aniq o‘sishga qaratilgan har qanday yangilik shakli sifatida ta’riflanadi, yashil iqtisodiyotning esa umume’tirof etilgan ta’rifi mavjud emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha mutaxassislari (UNEP) “yashil iqtisodiyot”ni iqtisodiy faoliyat sifatida hisobga olib, bu tushunchani keng tushunishni taklif etadi, ya’ni “yashil iqtisodiyot insonlarning farovonligini yaxshilaydi va ijtimoiy adolatni ta’minlaydi, ekologik xavflarni va tabiatning yemirilib ketishini sezilarli darajada kamaytiradi” degan

ta'rifni beradi. "Yashil iqtisodiyot"ning bu ta'rif deyarli yaxshi ma'lum bo'lgan barqaror rivojlanish kontsepsiyasidan farq qilmaydi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

"Yashil energetika" energiya tejamkorligini oshirish va barqaror iqtisodiy rivojlanish omillari A.V.Vaxobov, SH.X.XAjibakiyev, Sh.A.Tashmatov, M.T.Butaboyevlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida o'rganilgan[1].

Yevropadagi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va uni barqaror o'sishini taminlash quyidagi maqolada yoritib berilgan: "Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010-2050"[2].

Hozirgi kundagi atrof muhit bilan bog'liq dolzarb muammolar va ularning jamiyatga ta'sirini va yashil iqtisodiyotga o'tish zaruriyati quyidagi maqolada yoritib berilgan: "World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation / Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA)"[3].

Iqtisodiyotda yashil iqtisodiyotni rolini yana oshirish va shunga ko'ra kerakli chora tadbirlarni amalga oshirishdagi harakatlar "Environment: Act Now or Face Costly Consequences, Warns OECD" shu maqolada berilgan[4].

Tahlil va natijalar

Jahon iqtisodiyotidagi "yashil" sektorning miqyosi hali nisbatan kichik, shuning uchun iqtisodiyotning "yashil kurtaklar" atamasi "yashil iqtisodiyot" tushunchasi bilan birga odatda maxsus adabiyotlarda ham qo'llaniladi. «Haqiqatan ham, ushbu sohada mahsulot va xizmatlarning qiymati 2010-yilda 2 trln. AQSh dollarini yoki jahon yalpi ichki mahsulotining 2,7 foizni, foyda esa 530 mlrd. AQSh dollarini, ish bilan bandlik - 10 mln. kishini tashkil etgan. Biroq, "yashil" sektorning ushbu sohadagi salohiyatlari va investitsiyalarining asosiy qismini jamlovchi ayrim davlatlarning iqtisodiy kompleksini rivojlantirishga qo'shgan hissasi sezilarli darajada yuqori: AQShda "yashil iqtisodiyot" 600 milliard dollardan ortiq mahsulot va xizmatlarni taqdim etadi (YaIMning 4,2%), bandlik 3 million kishiga baholanadi.

Yaponiyada - YaIMning mos ravishda 3,4 foizi va 1,5 mln. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida jami YaIMning 2,5 foizi va 3,4 milliondan ortiq kishi; biroq ayrim mamlakatlarda bu ko'rsatkichlar yuqoriroq: Germaniyada esa YaIMning 4,8%i, bundan tashqari, Germaniya ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni eksport qilishda (xususan, iqlimni tejavchi uskunalardagi jahon savdosining 12% dan ortig'i) dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri; yalpi ichki mahsulotda "yashil" sektor ulushi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lgan Buyuk Britaniyada bu ko'rsatkich 240 milliard dollarni (yoki YaIMning 8,8 foizini) tashkil etadi, uning eksportdagi ulushi 5 foizni va umumiy ish bilan ta'minlanish darajasi 3 foizni tashkil etgan»¹

Mutaxassislarning fikricha, "yashil iqtisodiyot" an'anaviy "jigarrang iqtisodiyot"ga qaraganda qisqa muddatda YaIMning o'sishini, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadning ortishini va ish bilan ta'minlanishni bir xil yoki undan yuqoriroq ko'rsatkichda oshirishi mumkin. So'nggi paytlarda o'tkazilgan xalqaro munozaralar "yashil iqtisodiyot" tushunchasini aniq ishlab chiqish, uni barcha mamlakatlar manfaatlarini nuqtai nazaridan amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi yirik investitsiyalarni (yiliga YaIMning 2 foizigacha) talab qiladigan murakkab jarayon bo'lib, iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlariga ta'sir qiladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "yashil iqtisodiyot" mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantiradi, ijtimoiy barqarorlikka ko'maklashadi, "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarida yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishga erishish mumkin.

«Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) prognozlariga ko'ra, ishlab chiqarish va iste'mol qilishning zamonaviy usulida davom etilsa, 2050-yilga kelib, 2000yil bilan solishtirilganda, o'simlik va hayvonot dunyosining 61 foizdan 72 foizigacha yo'qotiladi va tabiiy hududlar esa 7,5 mln. kv.m.ga qisqaradi. 2015-

¹ Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010-2050. European Environment Agency, Copenhagen, 2013. URL: <http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe>

yilda, Global Footprint Network loyihasining olimlar guruhining hisob-kitoblariga ko'ra, sayyoramizning yillik resurslari (foydalanadigan va keyinchalik qayta tiklanishi mumkin bo'lgan resurslar miqdori) faqat 7 oy va 13 kun ichida tugagan. Olimlar 1970-yillardan buyon bunday hisob-kitoblarni amalga oshirmoqdalar va har yili yillik resurslar tez va tez sarflanayotganligini guvohi bo'lishmoqda. Masalan, 2015-yilda resurslar hajmi 2014yilga nisbatan olti kun avval tugaganligi bu, albatta, resurslardan oqilona foydalanish hamda mamlakatlarning ekologiyaga zarar yetkazmagan holda rivojlanishini ta'minlash g'oyasini ilgari surish zarurligini ko'rsatadi. Agar yangi iqtisodiy siyosat olib borilmasa, OECDning 2050-yilgi prognozlariga ko'ra dunyo energiya talabi 80% ga ortadi. Mamlakatlar miqyosida tahlil qilinadigan bo'lsa, Janubiy Afrika 15%, OECD yevropa mamlakatlarida talab 28%, Yaponiya 2,5%, Meksikaning energiya talabi 112% ortishi kutilmoqda. Issiqxona gazlari emissiyasi 50%ga ortadi va havo ifloslanishini yomonlashtiradi. Shaharlarning ifloslanishi 2050-yilga kelib eng katta muammoga aylanadi. Bunda ichimlik suvlarining ifloslanishi va sanitariyaning yomonlashuvi yetakchilik qiladi. Nihoyatda og'ir havo ifloslanishi sababli yuzaga keladigan bevaqt o'limlar soni yiliga 3.6 millionga yetadi va bu bo'yicha Xitoy va Hindistonning ulushi sezilarli darajada ko'p bo'ladi. Yer yuzi 10%gacha qisqarib ketadi, ayniqsa, bu Osiyo, Yevropa va Janubiy Afrika davlatlarida ko'proq kuzatilishi kutilmoqda. Tabiiy o'rmonlar maydoni 13%gacha qisqarishi prognoz qilingan»². Ushbu global xavflarni oldini olishda eng asosiy e'tibor iqtisodiyotni ekologizatsiyalashtirishga qaratilishi lozim. Bunda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, eko-innovatsiyalar hamda ekologik investitsiyalarni joriy etish kabi bir qancha chora-tadbirlar mavjud.

Innovatsiyalar ekologik samaradorlik va iqtisodiy o'sish uchun asosiy omil hisoblanadi. Eko-innovatsiya-bu atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga olib keladigan har qanday innovatsiya yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, tabiiy zahiralarni tejaydigan va minimal zaharli moddalarni chiqaradigan tizimlar va jarayonlarni

² https://ewikiuz.top/wiki/Daniel_Yergin#cite_note-quest-epicc-49

yaratishdir. Ekoinnovatsiyalar - bu faqatgina tabiiy resurslarni va umuman atrof-muhitni saqlab qolish vositasi emas, balki resurslardan oqilona, zamonaviy, ishonchli foydalanish bilan bir vaqtda mamlakatning iqtisodiy farovonligini va umuman raqobatbardoshlik darajasini oshirishga yordam beruvchi juda samarali vosita.

Ekologik yo‘naltirilgan rivojlanish siyosatini olib borish sur‘ati innovatsion rivojlanish va innovatsion o‘zgarishlar hisobiga jadallashmoqda. «Dunyo bo‘ylab umumiy ixtirolar soni 2000-yildan buyon 2017-yilgacha 30%ga ortgan bo‘lsada, iqlim o‘zgarishini qisqartirishga yordam beradigan innovatsion texnologiyalar soni esa shu vaqt davomida uch barobar ortdi. Bunday texnologiyalarning deyarli 90%i OECD mamlakatlari hissasiga to‘g‘ri keladi. Innovatsion texnologiyalar orqali past narxlarda ekologik xavfsiz ishlab chiqarishni tashkil etish mumkin, bu, o‘z navbatida, yangi biznes imkoniyatlari va yangi bozorlar paydo bo‘lishini ta‘minlaydi»³.

Mamlakatlar miqyosida tahlil qilinganda, Germaniya iqtisodiyotning barcha sohalariga yashil tamoyillarni joriy etishda chiqindisiz ishlab chiqarish siklini yaratgan ushbu sohadagi ilg‘or davlatlardan biridir. Germaniya chiqindilarni qayta ishlash hamda ulardan qayta foydalanish bo‘yicha dunyoda yetakchi hisoblanadi. Germaniyada patentli texnologiyalarning 23 foizi atrof muhit sohasiga to‘g‘ri keladi va shamol, quyosh energetikasi sohasidagi kompaniyalarning 30 foizdan ortig‘i nemis kompaniyalariga tegishli. Yashil sektorda, ya‘ni atrof-muhit va iqlimni muhofaza qilish bilan bog‘liq bo‘lgan sohalarda (energiya, transport, qayta ishlash, chiqindilarni yo‘q qilish va boshqalar) nemis korxonalaridagi faoliyat yuritayotgan ishchilar soni, taxminan 2 million kishini yoki jami iqtisodiy faol aholining 4,5 foizini tashkil qiladi. Bugungi kunda bu ko‘rsatkich o‘sish tendensiyasiga ega.

³ World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation / Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). - New York: United Nations, 2011. - E/2011/50/Rev. 1 ST/ESA/333.

Ekologik innovatsiyalar sohasida Shvetsiya tajribasi muhim ahamiyatga ega. Shvetsiya - qayta tiklanadigan energiya va mahalliy yoqilg‘i manbalaridan foydalanish bo‘yicha jahonda yetakchi mamlakat hisoblanadi. Yel universiteti olimlari tomonidan sayyoradagi “yashil” mamlakatlar ro‘yxatini ishlab chiqilganda, Shvetsiya ushbu reytingda birinchi o‘rinni egallagan. Bugungi kunda mamlakat hukumati iqtisodiyotning barcha sohalarida yashil tamoyillarni joriy etish bo‘yicha faol siyosat olib bormoqda. Energiya samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya manbalari asosiy va ustuvor yo‘nalishlar bo‘lib, energetika va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi siyosat darajasiga chiqarilgan. Shvetsiyada maishiy chiqindilarning 96 foizi yo‘q qilinadi, bu dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tishda uy egalariga soliq imtiyozlari beriladi. Shuningdek, avtomobil uchun ekologik toza yoqilg‘idan foydalanadigan avtomobil egalari uchun soliq ham kamaytiriladi. Bundan tashqari, shaharda bepul mashinajoylari ham taklif etiladi. Mamlakatda bunday avtomobillarning ulushi yildan yilga oshib bormoqda. Bular, albatta, mamlakat ekologiyasiga o‘zining ijobiy ta‘sirini ko‘rsatuvchi qo‘shimcha chora-tadbirlar guruhiga kiradi.

Ekologik investitsiyalar uchun moliyaviy imtiyozlar bo‘yicha Gollandiya tajribasiga qaraydigan bo‘lsak, Gollandiya MIA va VAMIL - Gollandiyalik kompaniyalar tomonidan ekologik texnologiyalardan foydalanishga rag‘batlantirishning ikki alohida choralari sifatida qaraladi. MIA va VAMIL Gollandiyada alohida-alohida rag‘batlantiruvchi choralari hisoblansada, bu chora-tadbirlar juda ko‘p o‘xshashliklarga ega.

«VAMIL kompaniyalarga atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligining rasmiy ro‘yxatida belgilangan texnologiyalarning (uning qiymatining 75 foizigacha) amortizatsiya davrini mustaqil ravishda belgilashga imkon beradi. Shuning uchun VAMIL tadbirkorlarga texnologiyalarni tezkor tarzda amortizatsiya qilish yo‘li bilan moliyaviy afzallikka ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga VAMIL

usulidan foydalanish beradigan imkoniyatni aniq belgilash qiyin, chunki bu tadbirkorlarning VAMIL da qatnashish uchun ariza berishidagi aniq sharoitlarga bog‘liq. Bu imkoniyat odatda amalga oshirilgan kapital qo‘yilmalarining 3-8%ga teng deb baholanadi».⁴

MIA kompaniyalarga ularning investitsion qiymatining 36%igacha ekologik investitsiyalarni ayirib tashlash imkonini beradi. MIA tizimi bilan foyda qo‘llaniluvchi soliq tartibi va kapital qo‘yilmalarga bog‘liq (korporativ yoki daromad solig‘i). Soliqdan chiqarib tashlanadigan kapital qo‘yilmalarning foizdagi ulushi ekologik ro‘yxatda aniq belgilangan. Kapital qo‘yilmalar va qo‘llaniluvchi texnologiyalar xususiyatiga bog‘liq holda 15, 30, 40% ayirib tashlanishi mumkin. Ikki tizimdan ham har qanday kompaniya foydalanishi mumkin. Shu bilan birga, ariza beruvchilarning 93%ini kichik va o‘rta korxonalar tashkil qilib ularning ko‘pchiligi qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanadi, sababi bu sektorlarning tarmoq birlashmalari korxonalariga ushbu soliq vositasidan foydalanish natijasida olinuvchi imkoniyatlarni samarali belgilaydi.

Davlat iqtisodiyotida yashil sektor ulushini ko‘paytirish uchun tezlashtirilgan amortizatsiya, mulk solig‘i yoki daromad solig‘ini kamaytirish kabi soliq imtiyozlarini qo‘llashi mumkin, ayniqsa, kichik va o‘rta korxonalarni ekologizatsiyalashni amalga oshirish uchun davlat moliya muassasalari tomonidan imtiyozli kreditlar va yashil texnologiyalarga investitsiyalar kiritishi mumkin. Ammo davlat ekologik muvofiqlikni ta‘minlash uchun biznes subsidiyalarini taqdim etishi to‘g‘ri hisoblanmaydi. Uning o‘rniga, davlat organlari korxonalarining moliyaviy holatini rag‘batlantirishda ekologik omillarga e‘tibor qaratilish mezonini o‘zida aks ettiruvchi xususiy banklar va sug‘urta kompaniyalarini kengaytirishi kerak. Ya‘ni, banklar kreditni tasdiqlashdan oldin ekologik ko‘ro‘yxatini talab qilishi mumkin, sug‘urta kompaniyalari esa ekologik xavflar va ularni kamaytirish

⁴https://ewikiuz.top/wiki/Daniel_Yergin#cite_note-quest-epicc-49

choralari bo'yicha identifikatsiya deklaratsiyasini tuzishlari mumkin. Shuningdek, banklar va sug'urta kompaniyalari ekologik samaradorligi yuqori bo'lgan kompaniyalar uchun imtiyozli qulay shartnoma shartlarini taqdim etishi mumkin. "Yashil biznes" amaliyotida korxonalariga axborotlarni tarqatish va dastlabki ishtirokini ta'minlash uchun bevosita subsidiyalar ajratish va bepul texnik yordam ko'rsatish ancha samara beradi. Biroq, hozirgi kunda ko'plab davlatlarning "yashil amaliyotlar"ni joriy etish va rag'batlantirish uchun moliyalashtirish bo'yicha qonuniy me'yorlari yetarli emas, shunga ko'ra, yashil iqtisodiy tizimga bosqichma-bosqich o'tishda korxonalariga texnik yordam ko'rsatish uchun moliyaviy ajratmalar korxonalarining uzoq muddatli eko-iqtisodiy barqarorligiga yordam beradi.

Xulosa

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "yashil iqtisodiyot" mintaqaviy rivojlanishni, ijtimoiy barqarorlikka erishishni, "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishni rag'batlantiradi. "Yashil iqtisodiyot", asosan, iqtisodiy taraqqiyotga yordam beradi va yalpi ichki mahsulotning o'sishini, mamlakat daromadlarini oshirishni, aholini ish bilan ta'minlash, mamlakatda ishsizlik darajasini pasaytirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, "yashil iqtisodiyot"ga o'tish iqlim o'zgarishi, foydali qazilma minerallarning yo'qolishi va suv resurslarining tanqisligi kabi global tahdidlar xavfini kamaytiradi. Ammo butun jahon rivojlanishini olib qaralsa, uning umumiylik xususiyati namoyon bo'ladi, ya'ni, bugungi dunyo sivilizatsiyasi kuch to'plagan, o'z qudratining eng yuqori nuqtasiga yetgan vaqtda jahonning barcha mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishda ekologik yo'naltirilgan model tanlanmas ekan, globallashtirish sharoitida butun sayyoraning asta-sekin tanazzulga yuz tutishi va butunlay yo'q bo'lib ketishgacha borish xavfi yuzaga keladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. – T.: "Universitet", 2020, 296 bet.

2. Towards a green economy in Europe. EU environmental policy targets and objectives 2010-2050. European Environment Agency, Copenhagen, 2013.

URL:<http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe>

3. World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation / Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). - New York: United Nations, 2011. - E/2011/50/Rev. 1 ST/ESA/333.

4. Environment: Act Now or Face Costly Consequences, Warns OECD
http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_21571361_44315115_49897570_1_1_1_1,00.html

5. https://ewikiuz.top/wiki/Daniel_Yergin#cite_note-quest-epicc-49